

PO'LATLARNI KESKICHLAR BILAN KESIB ISHLASHDA DASTGOHLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

J.A.Sherbo'tayev¹, B.Q.Tilabov²

¹⁻²(Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6881138>

Ma'lumki, metallurgiya kombinatlarida turli xil markali po'latlar, cho'yanlar, rangli metallar va ularning qotishmalari quyib tayyorlanadi va ular normal yumshoq holatda bo'ladi. Ammo ayrim metallar va umuman po'latlar borki, ular yumshoq yoki qattiq puxta holatda ham uchraydi. Ishlab chiqarish korxonalarida ishlatiladigan dastgohlar bilan o'ta yumshoq va yumshoq metallarni keskichlar bilan kesib ishlash uncha muammo bo'lmasa-da, ammo puxtalangan qattiq metallarga kesib ishlov berish birmuncha qiyinchiliklar tug'diradi. Bunday hollarda albatta belgilangan dastgohlar va ularning maxsus keskichlaridan unumli foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi [1,2].

Metall kesish ishlarini bajarishda avvalo dastgoh to'g'ri tanlanadi, so'ngra maxsus keskichlar, ya'ni metallarni o'rta yoki yuqori tezlikda kesishga mo'ljallangan keskichlar xolbuki, har tomonlama kuch-quvvati etarli darajada bo'lgan dastgohlar ishlatiladi. Bunday dastgohlarga tokarlik, frezalash, raqamli dasturda boshqariladigan dastgohlar, yarim avtomat va avtomat hamda yangi zamonaviy usullarda ishlaydigan dastgohlar kiradi.

Metallarni kesib ishlashda kesish tezligi kesish rejimining eng muhim elementi hisoblanib, tezlikning ortishi bilan ishlashga sarflanadigan asosiy texnologik vaqt keskin kamayadi [3] va yo'nilgan yuza g'adur-budurligi tekislanadi. Tekislangan yuzaning silliqqligini kesuvchi keskichning asosiy kesish zonasi belgilaydi, ya'ni keskich qanchalik o'tkir bo'lsa, metallni yuzasi shunchalik silliq bo'ladi. Ammo metallarni yuqori tezlikda kesib ishlashini keskich turg'unligi va dastgoh quvvati cheklashi mumkin. Shuning uchun metallarni kesishdan oldin, uning markasini va qanday ishlov berilganligini bilish kerak, aks holda keskich ham dastgoh ham bardosh bera olmasligi mumkin. Shu bois amaliyot ishlarida har bir keskichning (1-rasm) turg'unligi iqtisodiy jihatdan ijobiy belgilanadi va kesish tezligi konkret ishlar uchun aniqlanadi.

1-rasm. Tokarlik keskichlarining konstruksiyasi bo'yicha umumiy ko'rinishlari: 1-kesuvchi keskich; 2-rezbalı keskich; 3-kanavkali keskich; 4-yo'nuvchi tayanch keskich (berk teshiklar uchun); 5-yo'nuvchi keskich (ochiq teshiklar uchun); 6-o'tuvchi tayanch chap keskich; 7-tiluvchi chap keskich; 8-faska ochuvchi keskich; 9-o'tuvchi tayanch o'ng keskich; 10-o'tuvchi o'ng keskich; 11-yupqa kesish uchun tiluvchi chap keskich.

Materiallarni kesish jarayonida ma'lum hajmdagi metallning elastik va plastik deformatsiyalanishi, keskichning old yuzasiga ajralayotgan qirindining va ketingi yuzasiga ishlangan yuzaning ishqalanishi natijasida keskich qiziydi va eyilish boshlanadi. Keskichning eyilish sababi asosan zagotovka materialining xossasiga, keskich materiali va geometriyasiga hamda kesish rejimiga bog'liq bo'ladi. Keskichning tez eyilishi avval metallarning yuqori rejimlarda samarali ishlashini cheklab qo'yadi. Shu bois uning eyilish tezligini kamaytirishga oid ishlar bu murakkab jarayonni chuqur o'rganmasdan, ushbu masalani hal etishga uncha imkon bermaydi. Shuning uchun metall kesishda hamma qoidalarga qat'iy rioya qilinishi kerak.

Amaliyotdagi ilmiy kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, keskich yuzasining g'adur-budurligi ma'lum darajada kamaytirilsa, keskich juda kam eyiladi, lekin yuza g'adur-budurlik darajasini haddan tashqari kamaytirilishi keskichning eyilishini nisbatan oshiradi. Asosiy muammo shundaki, keskich yuzasining g'adur-budurligi juda kam kamaytirilganda uning old va ketingi yuzalariga tushuvchi bosim har bir sm^2 yuzada bir necha yuz kg ga etadi. Natijada uning qirindi bilan bog'lanish kuchining qiymati ayrim zarrachalarning bog'lanish kuchidan oshgani uchun mayda zarrachalar keskich yuzidan qirindiga yopishib boradi va keskichning eyilishi ortadi. Agar $t < 0,2$ mm bo'lganda, moylash-sovitish suyuqligidan foydalanmay kesishda keskichning ketingi yuzasi tezroq eyiladi yoki $t = 2$ mm va undan ortiq bo'lganda o'rtacha tezlikda moylash-sovitish

suyuqliklaridan foydalanib kesishda keskichning ketingi yuzasi ham, old yuzasi ham eyiladi. Agar $t \geq 0,2$ mm bo'lib, katta tezlik bilan ishlashda keskichning old yuzasi ko'proq eyiladi (2-rasm,a,b,v). SHuning uchun metallarni kesish material markasiga, yumshoqligi yoki qattiqligiga, keskichning dastasi va uchidagi qattiq qotishmali qoplamaga juda bog'liq bo'ladi. Agar material markasi, tarkibi va xossalari aniq bo'lsa, keskich o'lchamlari mos ravishda tanlansa, keskich eyilmaydi va uzoq vaqt ishlaydi.

2-rasm. Metall keskichning old va ketingi eyilishlari: **a**-old yuzasi; **b**-ketingi yuzasi; **d**-bir vaqtning o'zida ham old, ham ketingi yuzalarining eyilishi.

Odatda eyilgan keskichlarni dastlabki geometrik shakliga keltirish uchun ular charxlanadi, ya'ni o'tkir qilib qo'yiladi. Bunda keskichning old va ketingi yuzalaridan ma'lum qirindi qatlami yo'niladi va o'tkir holatga keltiriladi. Keskichning charxlanishi lozim bo'lgan darajada eyilishiga – yo'l qo'yilishi eyilish deb ataladi. Keskichning eyilish xarakterini o'rganish, eyilish qiymatini aniqlashga katta yordam beradi [5]. Agar eyilish o'lchamlari vaqt birligida olinsa, unda keskichning eyilishida – boshlang'ich eyilish davri, normal eyilish davri va jadal eyilish davri bo'ladi. Bunday holatla ma'lum bir egri chiziqlar bilan belgilanadi yoki eksperiment asosidagi chiziqlar bilan ko'rsatiladi [5]. Bularning hammasi keskichlarning termik jihatdan puxtaligini, bardoshlilikini va uzoq muddatli ishlashini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirboboev V.A. Konstruktion materiallar texnologiyasi. – T.: O'qituvchi nashriyoti, 2004.- 541 b.
2. Ivanova G.A. Основы теории резания, инструменты и станки. – M.: Metallurgiya, 2011. - 277 s.
3. Alikulov D.E. Mashinasozlik texnologiyasi. – T.: O'qituvchi, 2014. – 526 b.
4. Gelin F.D. Texnologiya metallor. – M.: Vysshaya shkola, 2010. – 235 s.
5. Tilabov B.K. Eyilishga bardoshli detallar. – T.: Vestnik TashGTU, №2. 2014. - S.124.